

УДК 347

Овердрафт

Ибрагимов Юсуп Муслимович, ассистент
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика овердрафтного кредитования, как разновидности договора кредитования.

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий овердрафтного кредитования, с раскрытием основополагающих свойств каждого условия.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с которым органам законодательной власти рекомендуется принять меры, направленные на устранение коллизионного и пробельности в нормативном правовом пространстве Российской Федерации, регулирующем овердрафтное кредитование, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Ключевые слова: овердрафт, договор, коллизии, пробельность, сторона заемщика, общие положения, кредитная организация.

Overdraft

Ibragimov Yu.M., assistant

Annotation. This research study reveals the topic of overdraft lending as a type of lending agreement.

The substantive part of the scientific work provides a list of essential conditions for overdraft lending, with the disclosure of the fundamental properties of each condition.

In the final part of the scientific study, the conclusion is regulated, according to which the legislative authorities are recommended to take measures aimed at eliminating conflicts and gaps in the regulatory legal space of the Russian Federation governing overdraft lending in order to prevent abuse of powers by a credit institution.

Keywords: overdraft, agreement, collisions, gap, borrower's side, general provisions, credit institution.

Актуальность темы научного исследования заключается в том, что на практике гражданско-правового оборота институт овердрафтного кредитования, является одним из самых распространенных.

В этой связи, структурированное рассмотрение института овердрафтного кредитования является объективным обстоятельством для регламентированного понимания предмета настоящего научного исследования.

В Гражданском кодексе Российской Федерации термина "овердрафт" или "овердрафтный кредит" не содержится. Вместе с тем, наличие обозначенного института подтверждается статьей 850 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой регламентируется правомочие банка по осуществлению платежей с лицевого счета эмитента при отсутствии денежных средств. В обозначенном случае кредитная организация считается осуществившим кредитование лицу на определенную сумму с периода осуществления расчетной операции [1].

В соответствии с пунктом 2.10 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П под "овердрафтом" или "овердрафтным кредитом" обозначается кредитный платеж, предоставляемый кредитной организацией в соответствии с договором при недостаточности финансовых ассигнований на лицевом счете стороны заемщика.

Овердрафтный кредит от иных типов договора кредитования отличается, тем, что существенным условием для предоставления кредитного платежа является наличие у стороны заемщика лицевого

счета в соответствующей кредитной организации.

В соответствии с общими положениями пункта 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условие об овердрафтном кредите может быть определено как в договоре кредитования, так и в договоре банковского счета.

В этой связи, можно сделать вывод о том, что к овердрафту применяются положения договора кредитования и договора банковского счета [2].

В случае если в кредитную организацию поступило от стороны заемщика заявления о расторжении договора или закрытии банковского счета, договора считается расторгнутым и на сторону заемщика ложится обязанности уплаты кредитных платежей предоставленных кредитной организацией заемщику до расторжения договора или закрытия банковского счета.

В случае включения в договор кредитования условия об овердрафте, стороной кредитования устанавливается лимит ассигнований, который может быть выделен в договоре кредитования овердрафтным платежом.

При соблюдении определенных условий овердрафтный кредит может иметь статус публичного договора, так как может предоставляться физическому и юридическому лицу, при подаче заявления о выдаче кредитной карты. Договор кредитования, включающий условие об овердрафтном кредитовании, по своему содержанию не является публичным договором [3].

На практике возникают случаи, когда между кре-

дитной организацией и стороной заемщика происходят коллизии по поводу взимания комиссии за условие овердрафтного кредитования в договоре кредитования. Вместе с тем, суды судебной системы Российской Федерации пришли к выводу, что взимание кредитными организациями комиссии, является правомерным, так как кредитная организация предоставляет стороне заемщика возможность произвести

расчетный платеж, несмотря на отсутствие денежных средств на лицевом счете.

С учетом изложенного, обозначается, что российскому законодателю необходимо принять меры, направленные на устранение коллизии и пробельности в обозначенном нормативном правовом пространстве Российской Федерации, в целях недопущения злоупотреблений полномочиями со стороны кредитной организации.

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 850;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. ст. 421.
3. Гражданское право Российской Федерации. Зенин И.А. учебное пособие. Проспект, М., 2007. С. 358;